

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI

“MILLIY IQTISODIYOTIMIZDA INVESTITSİYALAR VA MOLIYAVIY
RIVOJLANISHNI OLIY MUHANDISLIK MAKTABLARI BILAN
INTEGRATSIYALASHTIRISH SAMARADORLIGI”

TEZISLAR TO‘PLAMI

2024-yil 1-avgust–27-sentabr

MAXSUS SON

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 33 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-iyulda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Nosir Mahmudov, i.f.n. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Nasir Mahmudov, I.f.n. Professor of Tashkent State University of Economics

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Zamonaviy agrotexnologiyalar hosildorlik garovi	15
K.A.Sharipov, V.A.Karimov	
Oliy ta'lim tizimida iqtidorli talabalar bilan ishlashni tashkil etish. toshkent davlat iqtisodiyot universiteti va xorijiy davlatlar tajribasi.....	19
S. M. Mirzaliyev	
Tijorat banklari aktiv operatsiyalarining daromadlilikini oshirish masalalari.....	24
Adilov Mirkomil Miralimovich	
Yoshlar turizmi bilan bog'liq tushunchalarni o'rganishning nazariy jihatlari.....	27
Allayor Norboev Ismoilovich	
The importance of risk management to ensuring the stability of commercial banks	30
Abdusalomov Jahangir Oktam ugli	
Davlat oliy ta'lim muassasalarida ta'lim xizmatlari xarajatlari hisobining asoslari.....	33
Abduraxmanov Otabek Patidinovich	
Inson kapitalini boshqarishda inteluktual salohiyatni iqtisodiy bilimlar bilan mustahkamlash dolzarbligi	36
Kurbanbayeva Sevara Marat qizi	
Reducing corruption through tax mechanisms	39
Musayeva K.Y	

INSON KAPILATINI BOSHQARISHDA INTELUKTUAL SALOHIYATNI IQTISODIY BILIMLAR BILAN MUSTAHKAMLASH DOLZARBLIGI

Kurbanbayeva Sevara Marat qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
“Mehnat iqtisodiyoti” kafedrası (PhD) tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson kapitalini boshqarish borasida atroficha mulohaza yuritilgan. Shuningdek, qator iqtisodchi olimlarning inson kapitaliga bergan ta'riflariga asoslangan holda muallif xulosasi taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, ilm-fan, inson kapitali, ilmiy qobiliyat, iste'dodni takomillashtirish, zukkolik, fahm tezligi, zehn o'tkirligi, esda saqlash qobiliyati.

Abstract: In this article, human capital management is discussed in detail. Also, the author's conclusion is presented based on the definitions of human capital given by a number of economists.

Key words: higher education, science, human capital, scientific ability, improvement of talent, intelligence, speed of understanding, mental sharpness, ability to remember.

Аннотация: В данной статье подробно рассматривается управление человеческим капиталом. Также представлен вывод автора на основе определений человеческого капитала, данных рядом экономистов.

Ключевые слова: высшее образование, наука, человеческий капитал, научные способности, совершенствование таланта, интеллект, скорость понимания, острота ума, способность запоминать.

Iqtisodiy bilimlarning inson kapitalini rivojlantirish va boshqarishda ahamiyati katta. Iqtisodiy bilimlar insonlarga resurslardan samarali foydalanish, muammolarni tahlil qilish va oqilona qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Bu bilimlar orqali shaxslar va tashkilotlar o'z faoliyatlarini rejalashtiradi va boshqaradi. Shu qatorda iqtisodiy bilimlar moliyaviy savodxonlikni oshiradi. Shaxslar moliyaviy rejalar tuzish, investitsiyalarni baholash, byudjet tuzish va moliyaviy xavf-xatarlarni boshqarishda iqtisodiy bilimlardan foydalanadilar. Iqtisodiy bilimlar insonlarning mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lishiga yordam beradi. Ish beruvchilar malakali va iqtisodiy bilimlarga ega kadrlarni qidiradilar, chunki bunday kadrlar samarali ishlash va tashkilotning raqobatbardoshligini oshirish qobiliyatiga ega bo'ladilar hamda innovatsiyalar va yangi texnologiyalarning rivojlanishiga turtki bera olishadi. Innovatsion g'oyalar iqtisodiy tushunchalar va tamoyillar asosida amalga oshiriladi, bu esa iqtisodiy o'sishni va rivojlanishni tezlashtiradi.

Yana bir muhim ahamiyati davlat siyosatidagi iqtisodiy bilimlar bo'lib, ular davlat siyosatini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega. Chunki iqtisodiy siyosat, fiskal va monetar siyosatlar orqali davlatlar iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy farovonlikni ta'minlaydi. Iqtisodiyot bo'yicha tadqiqotlar jamiyatning iqtisodiy muammolarini aniqlash va ularga yechim topishda yordam beradi. Insonlar o'z moliyaviy holatini boshqarish, investitsiya qilish va iqtisodiy imkoniyatlarni aniqlash orqali shaxsiy va kasbiy o'sishga erishadilar. Iqtisodiy bilimlar shaxslar va tashkilotlarning raqobatbardoshligini oshiradi. Iqtisodiy bilimlar global iqtisodiy jarayonlarni tushunish va ularda faol ishtirok etish imkonini beradi. Bu bilimlar orqali shaxslar va tashkilotlar o'z faoliyatlarini samarali rejalashtiradi, boshqaradi va iqtisodiy muvaffaqiyatga erishadi.

Inson kapitali va intellektual salohiyatda iqtisodiy bilimlarga bog'liqligini o'rganishdan oldin ularni alohida tahlil qilamiz. Gary S. Bekker tomonidan ta'riflanganidek, inson kapitali – bu insonlarning ta'lim, o'qitish va tajriba orqali o'z bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish natijasida orttirilgan qobiliyatlar yig'indisidir. Bu qobiliyatlar esa iqtisodiy o'sish va rivojlanishda muhim rol o'ynaydi¹. Hamda Schultz T. W. “Inson kapitali” tushunchasini kiritib, uning ta'lim va sog'liqni saqlash kabi sohalarda amalga oshirilgan investitsiyalar orqali shakllanishini ta'kidlagan². Uning fikricha, bu investitsiyalar insonlarning ishlab chiqarish qobiliyatini oshiradi. Ijtimoiy nuqtayi nazardan esa inson kapitali insonning shaxsiy fazilatları, ta'lim darajasi, malaka va tajribasi, shuningdek, sog'liq holati va innovatsion qobiliyatlarining yig'indisidir. Bu komponentlar birgalikda insonning jamiyatdagi muvaf-

1 Becker, G. S. (1964). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. University of Chicago Press.

2 Schultz, T. W. (1961). Investment in Human Capital. American Economic Review, 51(1), 1-17.

faqiyatini va farovonligini belgilaydi. BMT Inson Rivojlanishi Indeksi (HDI) ta’rifiga ko’ra esa inson kapitali – bu insonlarning ta’lim, sog’liqni saqlash va iqtisodiy imkoniyatlari bilan bog’liq ko’rsatkichlar yig’indisi bo’lib, ularning hayot sifati va farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Umuman olganda esa tajribada inson kapitali – bu korxonalar va tashkilotlar uchun eng qimmatli resurs bo’lib, ularning muvaffaqiyatini ta’minlashda asosiy rol o’ynaydi. Bu resurs ta’lim, trening va tajriba orqali rivojlanadi va tashkilotning raqobatbardoshligini oshiradi.

Inson kapitali tushunchasi turli darajalarda o’rganilib, shu qatorda davlat miqyosida uning siyosati va tizimidan kelib chiqqan holda quyidagicha ta’rif bersa ham bo’ladi. Inson kapitali – bu mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim rol o’ynaydigan resursdir. Davlat tomonidan amalga oshiriladigan ta’lim, sog’liqni saqlash va mehnat bozorini rivojlantirish siyosatlarini orqali inson kapitali yuksaladi. Ushbu ta’riflar inson kapitalining muhimligini turli nuqtayi nazarlardan tushunishga yordam beradi. Inson kapitali – bu mamlakatning iqtisodiy o’sishi va farovonligini ta’minlashda muhim rol o’ynaydigan asosiy resurslardan biridir.

Intellectual salohiyat – bu shaxsning bilim, aql-idrok, mantiqiy fikrlash qobiliyatlari, ijodiy tafakkur, yangilik kiritish qobiliyati va o’rganish qobiliyatlari yig’indisidir. Bu salohiyat insonning hayotdagi muvaffaqiyati, kasbiy o’sishi va iqtisodiy taraqqiyotga qo’shgan hissasi uchun muhim ahamiyatga ega. Quyida intellectual salohiyatning asosiy jihatlari keltirilgan:

1-rasm. Intellectual salohiyat asosiy jihatlari.

Bilim – shaxsning umumiy bilim darajasi, ya’ni u turli sohalar haqida qancha va qanday bilimga ega ekanligini belgilaydi. Bu nafaqat akademik bilimlarni, balki kundalik hayotga oid bilimlarni ham o’z ichiga oladi.

Mantiqiy fikrlash qobiliyatlari – muammolarni aniqlash va ularni hal qilishda mantiqiy va tizimli yondashuv. Bu qobiliyat shaxsning analitik fikrlashi va qaror qabul qilishda muhim rol o’ynaydi.

Ijodiy tafakkur – yangi va innovatsion g’oyalarni yaratish, muammolarga yangi usulda yondashish qobiliyati. Ijodiy tafakkur kashfiyotlar va innovatsiyalar uchun asos bo’ladi.

O’rganish qobiliyatlari – yangi bilim va ko’nikmalarni tez va samarali o’zlashtirish qobiliyati. Bu qobiliyat shaxsning yangi vaziyatlarga moslashishi va doimiy ravishda rivojlanishi uchun zarur.

Analitik qobiliyatlari – murakkab ma’lumotlarni tahlil qilish, ulardan foydali xulosalar chiqarish va ularga asoslangan qarorlar qabul qilish qobiliyati.

Yangilik kiritish qobiliyati – shaxsning mavjud bilim va tajribalardan foydalanib, yangi mahsulotlar, xizmatlar yoki jarayonlar yaratish qobiliyati. Bu qobiliyat innovatsion rivojlanish va iqtisodiy o’sish uchun muhim ahamiyatga ega.

Intellectual salohiyat shaxsning muvaffaqiyati va jamiyatning rivojlanishi uchun muhim resursdir. Bu qobiliyatlarni rivojlantirish va ulardan samarali foydalanish inson kapitalini yuksaltirish va iqtisodiy taraqqiyotga hissa qo’shish uchun zarurdir. Bundan ko’rini turibtki, iqtisodiy bilim inson kapitali va intellectual salohiyat tushunchalarini uzviy bog’liq bo’lib u davlat rivoji uchun muhim ahamiyat kasb qiladi.

Inson kapitalini boshqarish – bu tashkilotlar va davlatlar uchun inson resurslarini rivojlantirish va samarali foydalanish jarayonlarini rejalashtirish va amalga oshirishdir. Inson kapitalini boshqarish quyidagi asosiy elementlardan iborat:

2-rasm. Inson kapitalini boshqarishning asosiy elementlari.

Inson kapitalini boshqarish orqali davlatlar va tashkilotlar o‘z resurslaridan samarali foydalanish, iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash va jamiyatning farovonligini oshirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bu jarayonning samaradorligi ta‘lim, sog‘liqni saqlash, innovatsiya va ijtimoiy himoya kabi sohalarda olib boriladigan tizimli va kompleks chora-tadbirlar bilan bog‘liqdir.

Xulosa qilib aytganda, inson kapitalining rivojlanishi, yuqori sifatli ta‘lim tizimi orqali amalga oshiriladi. Zamonaviy ta‘lim dasturlari, uzluksiz ta‘lim va qayta tayyorlash kurslari, insonlarning bilim va ko‘nikmalarini oshiradi, ularni mehnat bozorida raqobatbardosh qiladi. Profilaktik va davolash xizmatlarining sifati va ulardan foydalanish imkoniyatlarini yaxshilash orqali inson kapitalining salomatlik jihati rivojlanadi. Innovatsion muhit yaratish va yangi texnologiyalarni joriy etish, inson kapitalining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Innovatsiyalar iqtisodiy o‘shish va taraqqiyotning asosidir. Ijtimoiy himoya tizimlarini rivojlantirish, ijtimoiy adolat va barqarorlikni ta‘minlashga yordam beradi. Bu tizimlar aholining farovonligini oshiradi va xavfsizlik tarmoqlarini mustahkamlaydi. Ish o‘rinlari yaratish va mehnat bozorining talablariga mos kadrlar tayyorlash, iqtisodiy o‘shishni ta‘minlaydi. Mehnat sharoitlarini yaxshilash, xodimlarning huquqlarini himoya qilish va ularning samaradorligini oshirish uchun muhimdir. Xodimlarni rag‘batlantirish va mukofotlash tizimlarini rivojlantirish, ularning mehnat samaradorligini oshiradi. Kasbiy rivojlanish imkoniyatlari va kadrlar rivoji bo‘yicha strategiyalar ishlab chiqish, inson kapitalining rivojlanishini ta‘minlaydi. Inson kapitalini boshqarishning samaradorligi, iqtisodiy bilimlar va intellektual salohiyatni rivojlantirish orqali oshiriladi. Bu jarayonning muvaffaqiyati ta‘lim, sog‘liqni saqlash, innovatsiya va ijtimoiy himoya kabi sohalarda tizimli va kompleks yondashuvni talab qiladi. Natijada, davlatlar va tashkilotlar o‘z resurslaridan samarali foydalanib, iqtisodiy o‘shishni ta‘minlaydi va jamiyatning farovonligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Qodirov K. (2010). Inson kapitali va iqtisodiy o‘shish. Toshkent: O‘zbekiston.
2. Norqulova G. (2015). Innovatsion rivojlanish: intellektual salohiyat va iqtisodiy taraqqiyot. Toshkent: Innovatsiya nashriyoti.
3. Becker, G. S. (1964). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. University of Chicago Press.
4. Schultz, T. W. (1961). Investment in Human Capital. American Economic Review, 51(1), 1-17.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024-maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.